

H63D Syndrome Research Consortium

www.H63D.org

OSHTORAN SYNDROME (H63D SYNDROME TYPE-3) Explained for Laymen and GPs in Several Languages

Oshtoran Syndrome: A Complex and Unpredictable Disease

Oshtoran Syndrome, also known as H63D Syndrome Type 3, is a very rare and extremely complex disease that affects the entire body. It arises from a chain of events, beginning with damage to the immune system caused by an infection in childhood or adolescence, which then clinically activates the homozygous HFE H63D mutation in affected individuals, leading to a gradual NTBI poisoning over years. This, combined with the damaged immune system, results in a progressive disease that usually leads to significant symptoms by the third decade of life at the latest. In advanced stages, dysfunction of the cell powerhouses (mitochondria) typically occurs as well. By the fifth decade of life, most patients are severely disabled and require care.

Main features of the syndrome:

1. NTBI: Toxic NTBI iron accumulates in cells, cannot be removed, leading to irreversible organ damage over time. NTBI is easily overlooked as it is "silent" in histopathology and imaging such as CT, MRI, and PET scans. If gross organ damage is visible there, the disease is already in its end stage. High-performance sonography (including with contrast agents) is far more sensitive and shows subtle organ damage from NTBI 10 to 20 years before other imaging methods.
2. Comprehensive nervous system disorders: The nervous system, which controls all bodily functions, does not work properly. This leads to unpredictable malfunctions in virtually every organ and gland in the body.
3. Autonomic dysregulation: Progressive damage to the nervous system results in spontaneous and sometimes prolonged malfunctions in all areas of the body, including the skin. These can appear suddenly and disappear just as suddenly.
4. Immune system overdrive: The body responds with erratic malfunctions in the control of the immune system.
5. Homeostasis disorders: Suddenly occurring symptoms ranging from harmless to life-threatening. These can be temporary or become permanent.
6. Energy problems in cells: Energy production in cells is disrupted.
7. Constant state of alarm: The body is in a massive and constant state of stress, which is damaging to organs over time and can only be treated with unusually strong medication regimens.
8. Anomalies: Numerous medications have paradoxical effects, some laboratory tests show false results.

Diagnosis and Treatment:

- Diagnosis is difficult and takes a long time, often many years.

- Requires a thorough examination of medical history and genetic tests.
- Treatment must be individually tailored for each patient.
- Aims to alleviate symptoms, as there is no cure.
- Massive pharmacological reduction of nervous system activity is inevitable.
- Conventional therapies are often ineffective.
- Requires constant monitoring and rapid adjustment of treatment due to the unpredictable nature of the disease.

Challenges:

- Many doctors are not familiar with the disease.
- The complexity requires collaboration between doctors from various specialties.
- Patients often need to become proactive to receive proper treatment.
- The unpredictability of symptoms makes treatment planning extremely difficult and is incompatible with many guideline and textbook information.

Significance for those affected:

- Can severely impair quality of life and lead to the need for care.
- Life-threatening without treatment.
- Requires constant medical monitoring and highly flexible adjustment of treatment beyond usual guidelines and textbooks.
- Patients and their doctors must learn to cope with the unpredictability of their illness, which leads to significant problems on many levels.

The extreme complexity and unpredictability of this disease poses a particular challenge to the healthcare system and underscores the need for flexible and highly individualized treatment approaches.

Das Oshtoran-Syndrom: Eine komplexe und unberechenbare Erkrankung

Das Oshtoran-Syndrom, auch bekannt als H63D-Syndrom Typ-3, ist eine sehr seltene und äußerst komplexe Erkrankung, die den gesamten Körper betrifft. Sie entsteht durch eine Kette von Ereignissen, beginnend mit der Schädigung des Immunsystems durch einen Infekt im Kinder- oder Jugendalter, worauf bei Menschen mit einer homozygoten HFE H63D Mutation diese klinisch aktiviert wird und sich schleichend über Jahre eine Vergiftung mit NTBI vollzieht. Dieses, zusammen mit dem geschädigten Immunsystem, führt zu einer progressiven Erkrankung, die meist ab spätestens dem 3. Lebensjahrzehnt zu erheblichen Symptomen führt. In fortgeschrittenen Stadien kommt in der Regel eine Störung der Zellkraftwerke (Mitochondrien) hinzu. Im 5. Lebensjahrzehnt sind die meisten Patienten schwerbehindert und Pflegefälle.

Hauptmerkmale des Syndroms:

1. NTBI: Toxisches NTBI-Eisen akkumuliert in den Zellen, kann nicht entfernt werden, was mit der Zeit zu unheilbaren Organschäden führt. NTBI wird leicht übersehen, da es histopathologisch sowie in der Bildgebung mittels CT, MRT und PET Scans "stumm" ist. Zeigen sich dort grobe Organschäden, ist die Krankheit bereits im Endstadium. Hochleistungs-Sonographien (auch mit Kontrastmitteln) sind weitaus sensibler und zeigen subtile Organschäden durch NTBI um 10 bis 20 Jahre vor sonstiger Bildgebung.
2. Umfassende Nervensystem-Störungen: Das Nervensystem, das alle Körperfunktionen steuert, arbeitet nicht richtig. Dies führt zu unvorhersehbaren Fehlfunktionen in praktisch jedem Organ und jeder Drüse im Körper.
3. Autonome Dysregulation: Durch die fortschreitende Schädigung des Nervensystems kommt es zu spontanen und teils länger anhaltenden Fehlfunktionen in allen Körperbereichen, bis hin zur Haut. Diese können plötzlich auftreten und ebenso plötzlich wieder verschwinden.

4. Immunsystem-Overdrive: Der Körper reagiert mit erratischen Fehlfunktionen der Steuerung des Immunsystems.
5. Homöostasesstörungen: Plötzlich auftretende Symptome, die von harmlos bis vital bedrohlich reichen. Diese können nur kurze Zeit verweilen oder aber dauerhaft werden.
6. Energieprobleme in den Zellen: Die Energieproduktion in den Zellen ist gestört.
7. Daueralarmzustand: Der Körper ist in einem massiven und ständigen Stresszustand, der auf Dauer organschädigend ist und nur mit ungewöhnlich starken Medikamentenschemata behandelt werden kann.
8. Anomalien: Zahlreiche Medikamente wirken paradox, einige Labortests zeigen falsche Ergebnisse an.

Diagnose und Behandlung:

- Die Diagnose ist schwierig und dauert lange, oft viele Jahre.
- Erfordert eine genaue Untersuchung der Krankengeschichte und Gentests.
- Behandlung muss für jeden Patienten individuell angepasst werden.
- Zielt darauf ab, Symptome zu lindern, da es keine Heilung gibt.
- Eine massive medikamentöse Drosselung der Aktivität des Nervensystems ist unvermeidlich.
- Übliche Therapien sind oft nicht wirksam.
- Erfordert ständige Überwachung und schnelle Anpassung der Behandlung aufgrund der unvorhersehbaren Natur der Erkrankung.

Herausforderungen:

- Viele Ärzte kennen die Krankheit nicht gut.
- Die Komplexität erfordert die Zusammenarbeit von Ärzten verschiedener Fachrichtungen.
- Patienten müssen oft selbst aktiv werden, um richtig behandelt zu werden.
- Die Unvorhersehbarkeit der Symptome erschwert die Behandlungsplanung erheblich und ist unvereinbar mit vielen Leitlinien- und Lehrbuch-Informationen.

Bedeutung für Betroffene:

- Kann die Lebensqualität extrem beeinträchtigen und zum Pflegefall machen.
- Ohne Behandlung lebensgefährlich.
- Erfordert ständige ärztliche Überwachung und eine hochflexible Anpassung der Behandlung jenseits der üblichen Leitlinien und Lehrbücher.
- Patienten und ihre Ärzte müssen lernen, mit der Unberechenbarkeit ihrer Erkrankung umzugehen, was auf vielen Ebenen zu erheblichen Problemen führt.

Die extreme Komplexität und Unvorhersehbarkeit dieser Erkrankung stellt eine besondere Herausforderung für das Gesundheitssystem dar und unterstreicht die Notwendigkeit flexibler und höchst individualisierter Behandlungsansätze.

El Síndrome de Oshtoran: Una enfermedad compleja e impredecible

El Síndrome de Oshtoran, también conocido como Síndrome H63D Tipo 3, es una enfermedad muy rara y extremadamente compleja que afecta a todo el cuerpo. Se origina a partir de una cadena de eventos, comenzando con el daño al sistema inmunológico causado por una infección en la infancia o adolescencia, lo que luego activa clínicamente la mutación homocigota HFE H63D en las personas afectadas, llevando a un envenenamiento gradual por NTBI a lo largo de los años. Esto, combinado con el sistema inmunológico dañado, resulta en una enfermedad progresiva que generalmente conduce a síntomas significativos a más tardar en la tercera década de vida. En etapas avanzadas, también suele ocurrir una disfunción de las centrales energéticas celulares (mitocondrias). Para la quinta década de vida, la mayoría de los pacientes están severamente discapacitados y requieren cuidados.

Características principales del síndrome:

1. NTBI: El hierro NTBI tóxico se acumula en las células, no puede ser eliminado, lo que con el tiempo conduce a daños orgánicos irreversibles. El NTBI se pasa por alto fácilmente ya que es "silencioso" en histopatología e imágenes como TC, RMN y PET. Si se observan daños orgánicos graves en estas pruebas, la enfermedad ya está en su etapa final. Las ecografías de alto rendimiento (incluso con agentes de contraste) son mucho más sensibles y muestran daños orgánicos sutiles por NTBI entre 10 y 20 años antes que otros métodos de imagen.
2. Trastornos generalizados del sistema nervioso: El sistema nervioso, que controla todas las funciones corporales, no funciona correctamente. Esto lleva a mal funcionamiento impredecibles en prácticamente todos los órganos y glándulas del cuerpo.
3. Desregulación autonómica: El daño progresivo al sistema nervioso resulta en mal funcionamiento espontáneos y a veces prolongados en todas las áreas del cuerpo, incluyendo la piel. Estos pueden aparecer repentinamente y desaparecer con la misma rapidez.
4. Sobreactivación del sistema inmunológico: El cuerpo responde con mal funcionamiento erráticos en el control del sistema inmunológico.
5. Trastornos de la homeostasis: Síntomas que aparecen repentinamente y van desde inofensivos hasta potencialmente mortales. Estos pueden ser temporales o volverse permanentes.
6. Problemas energéticos en las células: La producción de energía en las células está alterada.
7. Estado de alarma constante: El cuerpo está en un estado de estrés masivo y constante, lo que es dañino para los órganos a largo plazo y solo puede tratarse con regímenes de medicamentos inusualmente fuertes.
8. Anomalías: Numerosos medicamentos tienen efectos paradójicos, algunas pruebas de laboratorio muestran resultados falsos.

Diagnóstico y tratamiento:

- El diagnóstico es difícil y lleva mucho tiempo, a menudo muchos años.
- Requiere un examen exhaustivo del historial médico y pruebas genéticas.
- El tratamiento debe adaptarse individualmente para cada paciente.
- Tiene como objetivo aliviar los síntomas, ya que no existe cura.
- Es inevitable una reducción farmacológica masiva de la actividad del sistema nervioso.
- Las terapias convencionales a menudo son ineficaces.
- Requiere un monitoreo constante y un ajuste rápido del tratamiento debido a la naturaleza impredecible de la enfermedad.

Desafíos:

- Muchos médicos no están familiarizados con la enfermedad.
- La complejidad requiere la colaboración entre médicos de varias especialidades.
- Los pacientes a menudo necesitan ser proactivos para recibir el tratamiento adecuado.
- La imprevisibilidad de los síntomas dificulta enormemente la planificación del tratamiento y es incompatible con muchas directrices e informaciones de los libros de texto.

Importancia para los afectados:

- Puede perjudicar gravemente la calidad de vida y llevar a la necesidad de cuidados.
- Es potencialmente mortal sin tratamiento.
- Requiere un control médico constante y un ajuste altamente flexible del tratamiento más allá de las directrices y libros de texto habituales.
- Los pacientes y sus médicos deben aprender a lidiar con la imprevisibilidad de su enfermedad, lo que conduce a problemas significativos en muchos niveles.

La extrema complejidad e imprevisibilidad de esta enfermedad supone un desafío particular para el sistema de salud y subraya la necesidad de enfoques de tratamiento flexibles y altamente individualizados.

オシュトラン症候群：複雑で予測不可能な病気

オシュトラン症候群（H63D症候群タイプ3としても知られる）は、非常に稀で極めて複雑な、全身に影響を及ぼす病気です。この病気は一連の出来事から始まります。まず、小児期や青年期の感染症により免疫系が損傷され、その後、ホモ接合体HFE H63D変異を持つ人々でこの変異が臨床的に活性化され、何年もかけてNTBI中毒が徐々に進行します。これが損傷された免疫系と相まって、進行性の病気を引き起こし、通常、遅くとも30代までに重大な症状が現れます。進行した段階では、通常、細胞のエネルギー源（ミトコンドリア）の機能障害も加わります。50代までには、ほとんどの患者が重度の障害を持ち、介護が必要となります。

症候群の主な特徴：

1. NTBI：毒性のあるNTBI鉄が細胞内に蓄積し、除去できないため、時間とともに不可逆的な臓器障害につながります。NTBIは組織病理学的検査やCT、MRI、PETスキャンなどの画像診断で「無音」であるため、見逃されやすいです。これらの検査で重度の臓器障害が見られる場合、病気はすでに末期段階にあります。高性能超音波検査（造影剤を用いたものも含む）はより感度が高く、他の画像診断法より10～20年早くNTBIによる微細な臓器障害を示します。
2. 広範な神経系障害：全身の機能を制御する神経系が正常に機能しません。これにより、事実上すべての臓器と腺で予測不可能な機能不全が起こります。
3. 自律神経系の調節障害：神経系の進行性の損傷により、皮膚を含む全身のあらゆる部位で自発的かつ時に長期的な機能不全が生じます。これらは突然現れ、同じように突然消えることがあります。
4. 免疫系の過剰反応：体は免疫系の制御に関して不規則な機能不全で反応します。
5. ホメオスタシス障害：無害なものから生命を脅かすものまで、突然症状が現れます。これらは一時的なものもあれば、永続的になることもあります。
6. 細胞内のエネルギー問題：細胞内のエネルギー生産が乱れています。
7. 持続的な警戒状態：体は大規模で持続的なストレス状態にあり、これは長期的に臓器に損傷を与え、通常よりも強力な薬物療法でのみ治療可能です。
8. 異常：多くの薬が逆説的な効果を示し、一部の臨床検査で誤った結果が出ます。

診断と治療：

- 診断は困難で、多くの場合、何年もかかります。
- 詳細な病歴の検討と遺伝子検査が必要です。
- 治療は各患者に個別に調整する必要があります。
- 治療法がないため、症状の緩和を目指します。
- 神経系の活動を薬理的に大幅に抑制することは避けられません。
- 従来の治療法はしばしば効果がありません。
- 病気の予測不可能な性質のため、常に監視し、迅速に治療を調整する必要があります。

課題：

- 多くの医師がこの病気に精通していません。

- 複雑さゆえに、様々な専門分野の医師の協力が必要です。
- 適切な治療を受けるために、患者自身が積極的に行動する必要があることがよくあります。
- 症状の予測不可能性が治療計画を極めて困難にし、多くのガイドラインや教科書の情報と矛盾します。

患者にとっての重要性:

- 生活の質を著しく損ない、介護が必要になる可能性があります。
- 治療しないと生命を脅かします。
- 通常のガイドラインや教科書を超えた、常に医療監視と高度に柔軟な治療調整が必要です。
- 患者とその医師は、病気の予測不可能性に対処することを学ぶ必要があります、これは多くのレベルで重大な問題につながります。

この病気の極端な複雑さと予測不可能性は、医療システムに特別な課題を投げかけ、柔軟で高度に個別化された治療アプローチの必要性を強調しています。

Le syndrome d'Oshtoran : Une maladie complexe et imprévisible

Le syndrome d'Oshtoran, également connu sous le nom de syndrome H63D de type 3, est une maladie très rare et extrêmement complexe qui affecte l'ensemble du corps. Elle résulte d'une série d'événements, commençant par une atteinte du système immunitaire due à une infection durant l'enfance ou l'adolescence, qui active ensuite cliniquement la mutation homozygote HFE H63D chez les personnes affectées, conduisant à un empoisonnement progressif par le NTBI sur plusieurs années. Ceci, combiné au système immunitaire endommagé, entraîne une maladie progressive qui provoque généralement des symptômes importants au plus tard à la troisième décennie de vie. Aux stades avancés, un dysfonctionnement des centrales énergétiques cellulaires (mitochondries) survient généralement. À la cinquième décennie de vie, la plupart des patients sont gravement handicapés et nécessitent des soins.

Principales caractéristiques du syndrome :

1. NTBI : Le fer NTBI toxique s'accumule dans les cellules, ne peut pas être éliminé, ce qui conduit au fil du temps à des dommages irréversibles aux organes. Le NTBI est facilement négligé car il est "silencieux" en histopathologie et en imagerie telle que les scanners CT, IRM et PET. Si des dommages graves aux organes y sont visibles, la maladie est déjà au stade terminal. L'échographie haute performance (y compris avec des agents de contraste) est beaucoup plus sensible et montre des dommages subtils aux organes dus au NTBI 10 à 20 ans avant les autres méthodes d'imagerie.
2. Troubles généralisés du système nerveux : Le système nerveux, qui contrôle toutes les fonctions corporelles, ne fonctionne pas correctement. Cela conduit à des dysfonctionnements imprévisibles dans pratiquement tous les organes et glandes du corps.
3. Dérégulation autonome : Les dommages progressifs au système nerveux entraînent des dysfonctionnements spontanés et parfois prolongés dans toutes les zones du corps, jusqu'à la peau. Ceux-ci peuvent apparaître soudainement et disparaître tout aussi soudainement.
4. Suractivité du système immunitaire : Le corps répond par des dysfonctionnements erratiques dans le contrôle du système immunitaire.
5. Troubles de l'homéostasie : Symptômes apparaissant soudainement, allant de bénins à potentiellement mortels. Ils peuvent être temporaires ou devenir permanents.
6. Problèmes énergétiques dans les cellules : La production d'énergie dans les cellules est perturbée.

7. État d'alerte constant : Le corps est dans un état de stress massif et constant, ce qui est dommageable pour les organes à long terme et ne peut être traité qu'avec des régimes médicamenteux inhabituellement forts.

8. Anomalies : De nombreux médicaments ont des effets paradoxaux, certains tests de laboratoire montrent de faux résultats.

Diagnostic et traitement :

- Le diagnostic est difficile et prend beaucoup de temps, souvent de nombreuses années.
- Nécessite un examen approfondi des antécédents médicaux et des tests génétiques.
- Le traitement doit être adapté individuellement à chaque patient.
- Vise à soulager les symptômes, car il n'existe pas de remède.
- Une réduction pharmacologique massive de l'activité du système nerveux est inévitable.
- Les thérapies conventionnelles sont souvent inefficaces.
- Nécessite une surveillance constante et un ajustement rapide du traitement en raison de la nature imprévisible de la maladie.

Défis :

- De nombreux médecins ne connaissent pas bien la maladie.
- La complexité nécessite la collaboration de médecins de diverses spécialités.
- Les patients doivent souvent devenir proactifs pour recevoir un traitement approprié.
- L'imprévisibilité des symptômes rend la planification du traitement extrêmement difficile et est incompatible avec de nombreuses informations des directives et des manuels.

Importance pour les personnes affectées :

- Peut gravement altérer la qualité de vie et conduire à la nécessité de soins.
- Potentiellement mortelle sans traitement.
- Nécessite une surveillance médicale constante et un ajustement très flexible du traitement au-delà des directives et manuels habituels.
- Les patients et leurs médecins doivent apprendre à faire face à l'imprévisibilité de leur maladie, ce qui entraîne des problèmes importants à de nombreux niveaux.

L'extrême complexité et l'imprévisibilité de cette maladie posent un défi particulier au système de santé et soulignent la nécessité d'approches de traitement flexibles et hautement individualisées.

Синдром Ошторан: сложное и непредсказуемое заболевание

Синдром Ошторан, также известный как синдром H63D типа 3, представляет собой очень редкое и чрезвычайно сложное заболевание, поражающее весь организм. Оно возникает в результате цепочки событий, начинающейся с повреждения иммунной системы инфекцией в детском или подростковом возрасте, что затем клинически активирует гомозиготную мутацию HFE H63D у пораженных людей, приводя к постепенному отравлению NTBI на протяжении многих лет. Это, в сочетании с поврежденной иммунной системой, приводит к прогрессирующему заболеванию, которое обычно вызывает значительные симптомы не позднее третьего десятилетия жизни. На поздних стадиях, как правило, возникает также дисфункция клеточных электростанций (митохондрий). К пятому десятилетию жизни большинство пациентов становятся тяжелыми инвалидами и нуждаются в уходе.

Основные характеристики синдрома:

1. NTBI: Токсичное железо NTBI накапливается в клетках, не может быть удалено, что со временем приводит к необратимым повреждениям органов. NTBI легко упустить из виду, так как оно "молчит" при гистопатологическом исследовании и в визуализации с помощью КТ, МРТ и ПЭТ-сканирования. Если там видны грубые повреждения органов, болезнь уже находится в

конечной стадии. Высокопроизводительная сонография (в том числе с контрастными веществами) гораздо более чувствительна и показывает тонкие повреждения органов от NTBI на 10-20 лет раньше, чем другие методы визуализации.

2. Комплексные нарушения нервной системы: Нервная система, которая контролирует все функции организма, работает неправильно. Это приводит к непредсказуемым сбоям практически во всех органах и железах организма.

3. Вегетативная дисрегуляция: Прогрессирующее повреждение нервной системы приводит к спонтанным и иногда длительным нарушениям во всех областях тела, вплоть до кожи. Они могут появляться внезапно и так же внезапно исчезать.

4. Перегрузка иммунной системы: Организм реагирует хаотичными нарушениями в управлении иммунной системой.

5. Нарушения гомеостаза: Внезапно возникающие симптомы, от безобидных до жизнеугрожающих. Они могут быть временными или стать постоянными.

6. Энергетические проблемы в клетках: Нарушено производство энергии в клетках.

7. Постоянное состояние тревоги: Организм находится в массивном и постоянном состоянии стресса, что со временем повреждает органы и может лечиться только необычно сильными схемами лекарств.

8. Аномалии: Многие лекарства действуют парадоксально, некоторые лабораторные тесты показывают ложные результаты.

Диагностика и лечение:

- Диагностика сложна и занимает много времени, часто много лет.
- Требуется тщательного изучения истории болезни и генетических тестов.
- Лечение должно быть индивидуально адаптировано для каждого пациента.
- Направлено на облегчение симптомов, так как лечения не существует.
- Неизбежно массивное фармакологическое снижение активности нервной системы.
- Обычные терапии часто неэффективны.
- Требуется постоянного мониторинга и быстрой корректировки лечения из-за непредсказуемого характера заболевания.

Вызовы:

- Многие врачи плохо знакомы с заболеванием.
- Сложность требует сотрудничества врачей различных специальностей.
- Пациентам часто приходится проявлять активность, чтобы получить правильное лечение.
- Непредсказуемость симптомов крайне затрудняет планирование лечения и несовместима со многими руководствами и учебной информацией.

Значение для пострадавших:

- Может серьезно ухудшить качество жизни и привести к необходимости ухода.
- Без лечения опасно для жизни.
- Требуется постоянного медицинского наблюдения и высокогибкой корректировки лечения за рамками обычных руководств и учебников.
- Пациенты и их врачи должны научиться справляться с непредсказуемостью заболевания, что приводит к значительным проблемам на многих уровнях.

Крайняя сложность и непредсказуемость этого заболевания представляет особую проблему для системы здравоохранения и подчеркивает необходимость гибких и высокоиндивидуализированных подходов к лечению.